

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁҒОЧ ЎЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Oydinxon Baxtiyorovna Baxtiyorzoda
tarix fanlari nomzodi
oybakht@gmail.com

O'ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI

For citation: Oydinkhon Bakhtiyorovna Baxtiyorzoda. REFLECTION OF THE ISSUES OF DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL SCIENCE OF UZBEKISTAN IN SOVIET LITERATURE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.60-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048992>

ANNOTATSIYA

Maqolada sovet adabiyotida O'zbekistonda geologiya fanining rivojlanishi haqida so'z boradi. O'zbekiston geologiya fanining sovet davridagi tarixi o'nlab yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlarni o'z ichiga olgan holda, olimlarning ushbu soha haqidagi bilimlarini kengaytirishga qo'shgan katta hissasi bilan tavsiflanadi. Shuningdek, O'zbekistonda geologiya fani tarixini o'rganishning nazariy va uslubiy asoslari, jumladan, tarixiylik va ijtimoiy yondashuv tamoyillari bayon etilgan, tarixiy faktlarning rivojlanishi va jahon konteksti bilan o'zaro aloqadorligi tahlil qilingan. O'zbekistonda geologiya fanining rivojlanishining asosiy bosqichlariga e'tibor qaratilib, Markaziy Osiyo geologiyasining rivojlanishiga eng katta ta'sir ko'rsatgan asosiy moment va davrlarni aniqlash imkonini beradi. Ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda geologiya fanining shakllanish va rivojlanish davrlari hamda jadal rivojlanish va yutuqlar davrlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, geologiya fanlari doktori, professor Oskar Islomovich Islomov, geologik bilimlar tasnifi, geologiya fani.

Ойдинхон Бахтияровна Бахтиёрзода,
кандидат исторических наук
oybakht@gmail.com

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы развития геологической науки Узбекистана в освещенные в Советской литературе. Описана история геологической науки в Узбекистане в советский период, охватывающее десятилетия научных исследований, при существенном вкладе учёных в расширение знаний об этой области. Также описаны теоретико-методологические основы изучения истории геологической науки Узбекистана включающие принципы историзма и социального подхода, проведен анализ исторических фактов в развитии и взаимосвязи с мировым контекстом. Сделан акцент на основные этапы развития

геологической науки в Узбекистане, позволяющий выявить ключевые моменты и периоды, которые оказали наибольшее влияние на развитие геологии в Центральной Азии. С научной точки зрения рассмотрены периоды формирования и становления геологической науки в Узбекистане, а также периоды интенсивного развития и достижений.

Ключевые слова: Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, доктор геологических наук, профессор Оскар Исламович Исламов, классификация геологических знаний, геологическая наука.

Oydinkhon Bakhtiyorzoda,
PhD of History
oybakht@gmail.com

REFLECTION OF THE ISSUES OF DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL SCIENCE OF UZBEKISTAN IN SOVIET LITERATURE

ABSTRACT

The Article deals with the development of Geological Science in Uzbekistan in the Soviet Literature. The history of geological science in Uzbekistan in the Soviet period is described, covering decades of scientific research, with a significant contribution of scientists to the expansion of knowledge in this area. The theoretical and methodological foundations of studying the history of geological science in Uzbekistan, including the principles of historicism and social approach, are also described, an analysis of historical facts in development and interrelation with the world context is carried out. Emphasis is placed on the main stages of development of geological science in Uzbekistan, allowing to identify key moments and periods that had the greatest influence on the development of geology in Central Asia. From a scientific point of view, the periods of formation and development of geological science in Uzbekistan, as well as periods of intensive development and achievements are considered.

Index Terms: National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, doctor of geology, Professor Oskar Islamov, classification of geological knowledge, geological science.

Актуальность проблемы:

Научное исследование истории геологической науки Узбекистана является важным шагом в понимании процессов и факторов, которые способствовали развитию данной науки в регионе. Основные этапы развития геологической науки в Узбекистане позволяют выявить ключевые моменты и периоды, которые оказали наибольшее влияние на развитие геологии в Центральной Азии. С научной точки зрения необходимо рассматривать периоды формирования и становления геологической науки в Узбекистане, а также периоды интенсивного развития и достижений. Все это нашло свое отражение в многочисленных работах преимущественно ученых-геологов. В ряду научных исследований по истории геологии особое место, несмотря на идеологические ограничения, занимают труды советского периода, отличающиеся солидной источниковой базой.

В советский период геологические исследования стали более систематическими и широкомасштабными»[1]. В стране создаются специализированные научные институты и лаборатории, где проводились исследования по различным направлениям геологии.

Особое внимание в этот период было уделено изучению нефтегазоносных районов Узбекистана. Были проведены комплексные геологические исследования месторождений нефти и газа, что позволило определить их запасы и характеристики. В результате этих исследований была разработана эффективная система добычи и переработки нефти и газа, что способствовало развитию энергетической отрасли в регионе.

Методология и степень изученности проблемы:

Теоретико-методологические основы изучения истории геологической науки Узбекистана включают принципы историзма и социального подхода. Принцип историзма предполагает анализ исторических фактов в развитии и взаимосвязи с мировым контекстом,

а принцип социального подхода — переход от классовых интересов к общечеловеческим ценностям.

Разнообразная научная литература по теме исследования включает документы, учебники, монографии, статьи и электронные ресурсы, посвящённые истории геологической науки Узбекистана, а также труды учёных и исследователей в этой области.

Результаты исследования:

В годы утверждения советской власти в Туркестане, т.е. с 1917 и примерно до 1919 г., экономические и культурные связи этой области с центром были нарушены. Геологические работы, лишённые собственной научной геологической базы на месте, неизбежно должны были ослабеть и почти прекратились. Всё же, несмотря на трудности этих лет, в центре были опубликованы два-три десятка геологических работ, базировавшихся почти исключительно на материалах прежних исследований Туркестана. Но это состояние не могло долго продолжаться.

Параллельно с восстановлением народного хозяйства Туркеспублики начались и научные, в том числе геологические исследования в Туркестане. Уже в это время проявилась их характерная черта, а именно – тесная связь с запросами развивающегося хозяйства республики. Но это направление окрепло не сразу. Развитие его потребовало, кроме привлечения из центра специалистов, также создания при их помощи местной научной геологической базы. В связи с этим и в организационном и в научном отношении исследования II этапа носят двойственный характер... с одной стороны, геологи, приезжавшие из центра, продолжали исследования, начатые до революции; с другой стороны, при активном участии этих же работников создавались и крепили местные геологические учреждения, тесно увязывавшие свою работу с практическими запросами хозяйства страны и вследствие этого приобретающие с течением времени всё больший удельный вес в общем, сильно возросшем, объёме геологических изысканий на территории Туркестана.

Особенно разносторонние и многочисленные исследования в области практического приложения геологической науки развились в советском Туркестане в недрах созданной здесь собственной геологической научной базы. Уже в 1920 г. было положено начало Туркестанскому (позже Среднеазиатскому) государственному университету, сыгравшему огромную роль в развитии местных научных учреждений, в том числе и геологических. В САГУ читали свои лекции профессора Д.В. Наливкин, А.К. Болдырев, В.В. Доливо-Добровольский и другие работники центральных вузов. Приезжавшие из центра для постоянной работы в Средней Азии профессор и преподаватель: А.С. Уклонский, В.Г. Мухин, М.М. Протождяконов, Н.В. Шабаров, Ю.М. Голубкова, М.А. Брик, Н.И. Толстихин, О.К. Ланге, М.М. Решеткин, Н.Ф. Безобразова, Г.И. Архангельский и др. вместе с работавшими под их руководством студентами геологоразведочного отделения физмата САГУ развернули здесь активную исследовательскую работу. Частично она отражена в протоколах заседаний геологического отделения Туркестанского научного общества, организовавшегося в 1921 г. при САГУ и издававшего с 1923 г. свои труды (позднее преобразованные в Бюллетени САГУ). Так было положено начало созданию и объединению местной геологической общественности, и опубликованию геологических работ в собственном местном печатном органе.

В 2018 году вся научная общественность Республики Узбекистан отмечала 100-летие со дня образования Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, который все эти годы был настоящей кузницей научных кадров не только для нашей республики и Центрально-Азиатского региона, но и для мирового сообщества. Выпускники Университета внесли свой выдающийся вклад в развитие различных отраслей науки и практики, в том числе геологии.

Сотрудниками университета были обнаружены и изучены месторождения алюминиевых руд и огнеупоров в Акташском, молибденовых руд в Лангарском, наждака в Газганском, углекислого бария в Каракалинском, киновари в Караелчинском и

Куршурлинском, серы в Шорсуйском и Чангырташском, угля в Чакпакском и других районах. Результаты исследований позволили опровергнуть мнение об отсутствии полезных ископаемых в Средней Азии. В начале 1930-х годов на базе геологических кафедр был создан Среднеазиатский геологоразведочный институт, что привело к приостановке геологических исследований в Средней Азии до 1937 года.

Необходимо отметить видного учёного-геолога – Оскара Исламовича Исламова. К сожалению, в силу субъективных причин сведений о его жизни сохранилось не так уж и много, однако в личных фондах НА Уз нами обнаружен ряд уникальных источников, изучение которых позволяет проследить основные этапы становления и развития научно-технических знаний в республике, в частности в области геологии. Большой интерес представляют два фонда: Р - 2714 и Р - 2717, содержащие сведения о научной и общественной жизни известного геолога, доктора геологических наук Оскара Исламовича Исламова (1910-1978 гг.) [1]. Он был человеком удивительных знаний, внесший огромный вклад в развитие национальной научной геологической школы, прожил недолгую, но насыщенную событиями жизнь.

Оскар Исламович Исламов окончил университет в 1932 г. За годы учёбы он проявил себя как талантливый практик, геологоразведчик. В 1932-1936 гг. Оскар Исламович работал в Кармазарском рудном районе, занимался геологической съёмкой рудников Кансай [2].

Исследования в области минералогии и геохимии в Средней Азии тесно связаны с деятельностью выдающегося геолога А.С. Уклонского, одного из первых преподавателей О.И. Исламова. При его участии и поддержке академика А.Е. Ферсмана кафедры минералогии стала важным центром научных исследований в области минералов и геохимии в регионе. А.С. Уклонский активно занимался проблемами минеральных ресурсов в Средней Азии, придавая особое значение вопросам геохимии. Под его руководством широко изучались такие минералы, как сера, мрамор, флюорит, а также искалось сырьё для цементных заводов и других производств. Помимо научных исследований, геологи университета активно занимались поиском полезных ископаемых.

Многолетняя работа кафедры над общими проблемами геологии и геотектоники оформилась в 60-х годах в новое направление – планетарной геологии, руководить которым стал О.И. Исламов. Сам он занимался регионально-геологическими исследованиями Ташкентской области. В результате многолетних исследований истории геологии и горного дела в Средней Азии, профессор О.И. Исламов сделал важные в научном и практическом отношении выводы, что зачатки геологических знаний появились ещё на заре человечества.

О.И. Исламов дал развёрнутую характеристику и расшифровку названий древних рудников Туз-кан (солевой рудник), Ляк-кан (тьма) (множество рудников), Темир-кан (железный рудник), Мис-кан (медный рудник), Кургашин-кан (свинцовый рудник), Симоб-кан (ртутный рудник) [1].

Неоценимую консультационную и научную помощь О.И. Исламову в его научной деятельности оказывали известные учёные геологи, географы, историки, этнографы, археологи, краеведы, искусствоведы и многие другие: Д.С. Коржинский, С.П. Толстов, В.И. Попов, А.С. Уклонский, М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова, Я.Г. Гулямов, А.А. Семенов, А.П. Окладников, Б.А. Литвинский, А.М. Беленицкий, У.И. Каримов, В.А. Шишкин, О.А. Сухарева, Р. Чарыев [2].

Таким образом, О.И. Исламов попытался воссоздать историю геологических знаний народов Средней Азии через их непосредственную политическую и социально-экономическую историю.

В целом, О.И. Исламов внёс неоценимый вклад в развитие геологической науки Узбекистана, в частности в такие её направления, как классификация геологических знаний; выявление перспективных геологических месторождений на основании исторических и геологических источников; разработку методики полевых геологических исследований; выявление междисциплинарных связей геологии, антропологии, истории, краеведения; анализ средневековых источников с точки зрения содержания в них данных по геологии [2].

Необходимо указать на большую роль химиков САГУ (проф. Б.Н.Наумов, проф. Н.А.Новиков, Окулич-Казаринов и др.) в создании кадров местных химиков и в развитии местной лабораторной базы геологических исследований.

Итоги этого этапа в развитии геологии были подведены на III Всесоюзном геологическом съезде, собравшемся в Ташкенте в 1928 г. Труды съезда и путеводители его экскурсий сыграли первостепенную роль в дальнейшем развитии геологических исследований Средней Азии, и ещё долго будут являться актуальными и авторитетными источниками сведений по геологии Средней Азии.

На базе геологоразведочных, гидрогеологических и инженерно-геологических исследований геологические работы впоследствии получили. Обширные исследовательские материалы по геологии, петрологии, минералогии и генезису месторождений и по условиям залегания подземных вод были накоплены уже в перечисленных учреждениях, и потребовали научного обобщения, необходимого для определения дальнейших задач и путей развития этих работ. Частично такие сводные исследования были выполнены в недрах тех же производственных геологических учреждений.

Мы можем видеть, что изучение темы исследования позволяет глубже понять процессы развития геологических знаний, вклад учёных и исследователей в анализ природных ресурсов и формирование научного сообщества. Научные труды и исследования в области истории геологической науки Узбекистана связаны также с именем А.А. Бакирова (1908–1986)[1] — советского учёного-геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, Туркменской и Узбекской ССР, почётного нефтяника. Его основные исследования посвящены изучению геологического строения и перспектив нефтегазоносности различных регионов, теоретическим основам поисков и разведки скоплений нефти и газа.

Особого внимания заслуживают труды за авторством известного доктора геолого-минералогических наук, профессора и академика АН Узбекистана И.Х. Хамрабаева [2]. Он был директором Института геологии и геофизики АН Узбекистана, и его основные труды посвящены геологии, магматическим формациям, постмагматическим явлениям и связанному с ними оруденению в Западном Узбекистане.

Обратим внимание на Г.Х. Дикенштейна[3] — одного из старейших геологов-нефтяников, крупного учёного в области геологии нефти и газа. С 1955 года он занимался изучением Средней Азии. Под его руководством проводились крупные научные обобщения и анализ материалов по геологии и нефтегазоносности Узбекистана, Туркмении и Киргизии. Г.Х. Дикенштейн разработал новое направление в оценке перспектив нефтегазоносности крупных территорий — широкий комплекс геологических, геофизических и геохимических работ.

Одним из соратников Г.Х. Дикенштейна был Л.Г. Жуковский[3] - советский геолог, один из первооткрывателей Газлинского газового месторождения и лауреат Ленинской премии. Его научные исследования были посвящены геологии Среднеазиатской нефтегазоносной провинции. Л.Г.Жуковский участвовал в открытии Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области и уникального Газлинского газонефтяного месторождения. Он (совместно с другими учёными) определил основные направления дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ в Узбекистане и Северной Туркмении, которые дали положительные результаты.

О.А. Рыжков[4] — ещё один советский учёный, профессор, специалист в области геологии и нефтегазовой промышленности. Его научные труды связаны с изучением альпийской тектоники Западного Тянь-Шаня и смежных территорий Туранской плиты в связи с их нефтегазоносностью. Основные достижения О.А.Рыжкова включают открытие первых нефтяных месторождений Ферганы, таких как Южный Аламышик, Андижан и Палванташ. Учёный также занимался составлением схем и карт перспектив нефтегазоносности территории Узбекистана, обоснованием связи месторождений

природного газа с флексурно-разрывными зонами и прогнозированием новых месторождений.

Среди учёных выделяется также К.А. Сотириади[2] — советский геолог, лауреат Ленинской премии. Он окончил геологоразведочное отделение Азербайджанского индустриального института в 1938 году. Однако в 1944 году К.А. Сотириади направили в Узбекистан, где он изучал материалы неудачных разведок. В 1945 году он возглавил группу геологоразведки в районе Бухары. Впоследствии К.А. Сотириади занимал должности главного геолога треста «Узбекнефтегазразведка», главного геолога Узглавгеологии и заместителя директора Института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений (ИГИРНИГМ) в Ташкенте.

Становится очевидным, что история геологии Узбекистана постепенно стала важной составляющей истории науки и техники страны. Научными кадрами рассматриваются различные аспекты в области геологической науки. Однако многочисленные научные труды и исследования в области истории геологической науки Республики Узбекистан связаны с именами других учёных, среди которых можно выделить следующих известных авторов – Ф.А.Аскарров[1], А.Г.Бабаев[1], Р.Г.Гарецкий[1], Ш.Д.Давлятов[1], В.Д.Ильин[1], Н.А.Крылов[1], Е.В.Лебзин[1], Д.В.Наливкин[1], В.И.Попов[1], Б.Б. Таль-Вирский[1], Н.С. Шатский[1], В.И. Шрайбман[1] и многие другие.

В области истории геологической науки, как самого Узбекистана, так и всей Центральной Азии, проводились многочисленные диссертационные исследования[3], включающие в себя различные аспекты развития геологии в этом регионе. Реализуемые научные исследования отчасти затрагивали различные вопросы сохранения геологического наследия Узбекистана, включая оценку угроз и опасностей для геологических объектов, а также меры по их сохранению и устойчивому использованию.

Всё это обладает важным значением не только для понимания прошлого этой области знаний, но и для формирования стратегий развития геологической индустрии и охраны природных ресурсов в будущем.

Выводы:

Таким образом, история развития геологической науки в Узбекистане свидетельствует о постоянном росте интереса к изучению геологических процессов и ресурсов региона. Геологические исследования стали основой для развития не только горнодобывающей промышленности, но и других отраслей экономики, таких как энергетика и экология. Современная геологическая наука в Узбекистане продолжает активно развиваться и вносить вклад в научное и технологическое развитие страны. История геологической науки в Узбекистане в советский период обладает богатым наследием, охватывающее десятилетия научных исследований, при существенном вкладе учёных в расширение знаний об этой области.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Krakhmal K.A. Палеогеографические условия в эпоху антропогена на территории западного Тянь-Шаня // Центральноазиатский журнал географических исследований. – 2022. – Т. 3. – С. 12-22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/paleogeograficheskie-usloviya-v-epohu-antropogena-na-territorii-zapadnogo-tyan-shanya> (дата обращения: 01.05.2024). (Krakhmal K.A. Paleogeographic conditions in the Anthropogene era in the territory of the Western Tien Shan // Central Asian Journal of Geographical Research-2022)
2. НА Уз. Ф. Р – 2714 и Ф. Р – 2717. (National Archive Uz F.R. -2714 and F.R. -2717)
3. НА Уз. Ф. Р – 2714 и Ф. Р – 2717. (National Archive Uz F.R. -2714 and F.R. -2717)
4. Рахимбеков Р.У. Из истории изучения природы Средней Азии. – Т.: Укитувчи, 1970. – С. 65-66. (Rakhimbekov R.U. From the history of the study of the nature of Central Asia. – Т.: Ukituvchi)
5. ЦГАРУз. Ф. Р – 2714 и Ф. Р – 2717. (Central Government Archive of Uzbekistan)

6. См.: Бахтиёрзода О.Б. Становление геологической науки в Узбекистане в 20-30 годы в XX веке // Вестник НУУз, 2016. (Bakhtiyorzoda O.V. Formation of geological science in Uzbekistan in the 20-30s of the 20th century // Bulletin of NUUz, 2016.)

7. См.: Бакиров А.А. и др. Геология и геохимия нефти и газа. – М.: «Недра», 1982. – 288 с.; Бакиров А.А. Геологические условия формирования и размещения зон нефтегазоаккумуляции. – М.: Недра, 1982. – 238 с. (Bakirov A.A. Geology and geochemistry of oil and gas. – М.: “Nedra”, 1982. – 288 p.; Bakirov A.A. Geological conditions of formation and placement of oil and gas accumulation zones. – М.: Nedra, 1982. – 238 p.)

8. Земная кора и верхняя мантия Средней Азии / И.Х. Хамрабаев, Е.М. Бутовская, Ф.Х. Зуннунов и др.; Отв. ред. акад. И.Х. Хамрабаев; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – М.: Наука, 1977. – 211 с.; Связь металлогении с глубинным строением земной коры центральной части Средней Азии / И.Х.Хамрабаев, Т.М. Воронич, О.П. Горьковой и др.; Отв. ред. Х.Н. Баймухамедов; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент: Фан, 1987. – 122 с. и др. (The Earth's crust and upper mantle of Central Asia / I.Kh. Khamrabaev, E.M. Butovskaya, F.Kh. Zunnunov; Ed. by Academician I.Kh. Khamrabaev; Academy of Sciences of the Uzbek SSR, Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev. Moscow: Nauka, 1977. – 211 p.; Relationship of metallogeny with the deep structure of the earth's crust in the central part of Central Asia / I.Kh. Khamrabaev, T.M. Voronich, O.P. Gorkova; Ed. by Kh.N. Vaimukhamedov; Academy of Sciences of the Uzbek SSR, Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev. Tashkent: Fan, 1987. – 122 p. and others.)

9. Дикенштейн Г.Х. Новые данные по геологическому строению и перспектива нефтегазоносности западной части Средней Азии // Геология нефти и газа. 1959. № 5. – С. 12-19.; Дикенштейн Г.Х. Материалы по геологии и нефтегазоносности Средней Азии / Сборник статей. – Л.: Гостоптехиздат, 1959. – 222 с.; Дикенштейн Г.Х. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности запада Средней Азии // Перспективы нефтегазоносности и направление геолого-разведочных работ в западных районах Средней Азии. – Л.: Гостоптехиздат, 1960. – С. 113-122.; Дикенштейн Г.Х. Новые данные по геологии и нефтегазоносности некоторых западных районов Средней Азии (Газлинского и других месторождений) // Бюлл. НТИ М-ва геол. и охраны недр СССР. 1960. № 2 (26). – С. 9-11.; Дикенштейн Г.Х. Тектоника и нефтегазоносность западных районов Средней Азии. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 310 с.; Дикенштейн Г.Х. Атлас литолого-фациальных и геохимических карт западных районов Средней Азии: Мезозой и кайнозой. Масштаб 1:2 500 000. – М.: ВНИГНИ, 1964. – 27 л.; Дикенштейн Г.Х. Новые данные по геологии и нефтегазоносности Средней Азии: (Сб. статей). – М.: Недра, 1964. – 210 с.; Дикенштейн Г.Х. Условия осадконакопления и геохимическая характеристика мезо-кайнозойских отложений западных районов Средней Азии. – М.: Недра, 1964. – 180 с.; Дикенштейн Г.Х. Глубинное геологическое строение центральных областей Средней Азии (Восточная Туркмения и Каракалпакская АССР): Перспективы нефтегазоносности и направление дальнейших работ // Геология и нефтегазоносность Каракалпакской АССР, Восточной Туркмении и Западного Узбекистана. – М.: Недра, 1966. – С. 5-13. и др. (Dikenshteyn G.Kh. New data on the geological structure and oil and gas potential of the Western part of Central Asia // Geology of oil and gas. 1959. No. 5. – P. 12-19.; Dikenshteyn G.Kh. Materials on the geology and oil and gas potential of Central Asia / Collection of articles. – L.: Gostoptekhizdat, 1959. – 222 p.; Dikenshteyn G.Kh. Geological structure and oil and gas potential of the Western Part of Central Asia // Oil and gas potential prospects and direction of geological exploration work in the western regions of Central Asia. – L.: Gostoptekhizdat, 1960. – P. 113-122.; Dikenshteyn G.Kh. New data on the geology and oil and gas potential of some western regions of Central Asia (Gazlinskoye and other fields) // Bulletin of the NTI Ministry of Geology and Mineral Resources Protection of the USSR. 1960. No. 2 (26). – P. 9-11.; Dikenshteyn G.Kh. Tectonics and oil and gas potential of the western regions of Central Asia. – M.: Gostoptekhizdat, 1963. – 310 p.; Dikenshteyn G.Kh. Atlas of lithofacies and geochemical maps of the western regions of Central Asia: Mesozoic and Cenozoic. Scale 1:2 500 000. – M.: VNIGNI, 1964. – 27 p.; Dikenshteyn G.Kh. New data on the geology and oil and gas

potential of Central Asia: (Collection of articles). - M.: Nedra, 1964. - 210 p.; Dikenshteyn G.Kh. Sedimentation conditions and geochemical characteristics of the Mesozoic-Cenozoic deposits of the western regions of Central Asia. - M.: Nedra, 1964. - 180 p.; Dikenstein G.Kh. Deep geological structure of the central regions of Central Asia (Eastern Turkmenistan and Karakalpak ASSR): Prospects for oil and gas potential and direction of further work // Geology and oil and gas potential of the Karakalpak ASSR, Eastern Turkmenistan and Western Uzbekistan. - M.: Nedra, 1966. - P. 5-13. and others.)

10. Жуковский Л.Г., Дикенштейн Г.Х., Зайдельсон М.И. и др. Газлинское газонефтяное месторождение. - М.: Гостоптехиздат, 1959. - 46 с.; Жуковский Л.Г., Дикенштейн Г.Х., Ильин В.Д. и др. Геология и газонефтеносности месторождения Газли // Геология и нефтегазоносность Средней Азии, Волго-Уральской области, Предкавказья и Прикаспия. - М.: Гостоптехиздат, 1961. - С. 38-63.; Жуковский Л.Г., Дикенштейн Г.Х., Ильин В.Д. и др. Основные черты геологического строения и газонефтеносности Бухаро-Хивинской провинции. - М.: Гостоптехиздат, 1961. С. 3-23: карт. и др. (Zhukovsky L.G., Dikenshteyn G.Kh., Zaidelson M.I., et al. Gazli oil and gas field. - M.: Gostoptekhizdat, 1959. - 46 p.; Zhukovsky L.G., Dikenshteyn G.Kh., Ilyin V.D., et al. Geology and gas and oil potential of the Gazli field // Geology and oil and gas potential of Central Asia, the Volga-Ural region, the Ciscaucasia and the Caspian region. - M.: Gostoptekhizdat, 1961. - pp. 38-63.; Zhukovsky L.G., Dikenshteyn G.Kh., Ilyin V.D., et al. Main features of the geological structure and gas and oil potential of the Bukhara-Khiva province. - M.: Gostoptekhizdat, 1961. pp. 3-23: map. and others.)

11. Рыжков О.А. К сейсмоструктурной геологии Узбекистана // Вопросы региональной сейсмичности Средней Азии. - Фрунзе: Илим, 1964. - С. 61-67. (Ryzhkov O.A. On the seismotectonics of Uzbekistan // Issues of regional seismicity of Central Asia. - Frunze: Ilim, 1964. - P. 61-67.)

12. Юрские и меловые отложения Западного Узбекистана и их нефтегазоносность / Сотириади К.А. — Ташкент: Фан, 1968. — 169 с., 4 л. черт., карт., 4 отд. л. схем.: черт., карт.; Мезозойские отложения Западного Узбекистана и их нефтегазоносность. Труды ИГИРНИГМ. — Ташкент: Изд-во «Фан» УзССР, 1968.; Литология, стратиграфия, геохимия и нефтегазоносность палеогеновых отложений Сурхандарьинской впадины / Н.Е. Минакова, К.А. Сотириади, М. Эгамбердыев и др.; // Отв. ред. академик А.М. Акрамходжаев. — Ташкент: Фан, 1975. — 153 с., 2 л. схем.: ил.; и др. (Jurassic and Cretaceous deposits of Western Uzbekistan and their oil and gas potential / Sotiriadi K.A. - Tashkent: Fan, 1968. - 169 pp., 4 l. devil., map., 4 dept. l. diagrams: drawings, maps; Mesozoic deposits of Western Uzbekistan and their oil and gas potential. Proceedings of IGIRNIGM. — Tashkent: Publishing House “Fan” of the UzSSR, 1968; Lithology, stratigraphy, geochemistry and oil and gas potential of Paleogene deposits of the Surkhandarya depression / N.E. Minakova, K.A. Sotiriadi, M. Egamberdyev and others; //Ans. ed. acad. A.M. Akramkhodzhaev. - Tashkent: Fan, 1975. - 153 pp., 2 p. diagram: ill.; etc.)

13. Абсолютная геохронология магматических формаций Узбекистана / Ф.А.Аскарров, А.Р.Бигаева, С.С.Сайдыганиев // АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. — Т.: Фан, 1974. - 142 с. (Absolute geochronology of igneous formations of Uzbekistan / F.A. Askarov, A.R. Bigaeva, S.S. Saydyganiev // Academy of Sciences of the Uzbek SSR. Institute of Geology and Geophysics named after H.M. Abdullaev. - T.: Fan, 1974. - 142 p.)

14. Бабаев А.Г. Геотектоническая история западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа / ред. Г.М. Митрофанова. - Ленинград: Недра, 1966. — 372 с. (Babaev A.G. Geotectonic history of western Uzbekistan and regional patterns of oil and gas accumulations / ed. G.M. Mitrofanov. - Leningrad: Nedra, 1966. - 372 p.)

15. Гарецкий Р.Г. Тектоника молодых платформ Евразии / Выпуск 226. // Ред.: Пейве А.В., Яншин А.Л. — Москва: Наука, 1972. - 308 с. (Garetsky R.G. Tectonics of young platforms of Eurasia / Issue 226. // Ed.: Peive A.V., Yanshin A.L. — Moscow: Nauka, 1972. - 308 p.)

16. Давлятов Ш.Д. История развития Азкамарской антиклинали в мезозое / Автореф. дис. ... кандидата геолого-минералогических наук. - Ташкент, 1953. — 10 с. (Davlyatov Sh.D.

History of the development of the Azkamar anticline in the Mesozoic / ABSTRACT of a candidate of geological and mineralogical sciences dissertation. - Tashkent, 1953. - 10 p.)

17. Ильин В.Д. Стратиграфия верхнемеловых отложений западного Узбекистана и сопредельных районов Туркмении. - Ленинград, 1959. - 59 с.; Ильин В.Д., Безносков Н.В. Строение верхнеюрской карбонатной формации центральных областей Средней Азии. - Москва: Недра, 1976. — 129 с. (Ilyin V.D. Stratigraphy of Upper Cretaceous deposits of western Uzbekistan and adjacent regions of Turkmenistan. - Leningrad, 1959. - 59 p.; Ilyin V.D., Beznosov N.V. Structure of the Upper Jurassic carbonate formation of the central regions of Central Asia. - Moscow: Nedra, 1976. - 129 p.)

18. Крылов И.Н. Рифейские и нижнекембрийские строматолиты Тянь-Шаня и Каратау. -М.: Наука, 1967. -76с.(Krylov I.N. Riphean and Lower Cambrian stromatolites of the Tien Shan and Karatau. -M.: Nauka, 1967. -76 p.)

19. Лебзин Е.В. Тектоническое строение северо-западной части Бухаро-Хивинской впадины в связи с её газонефтеносностью: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук / Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т геологии. Отд. геологии и геохимии нефти. - Ташкент, 1958. - 24 с. (Lebzin E.V. Tectonic structure of the northwestern part of the Bukhara-Khiva depression in connection with its gas and oil content: ABSTRACT of a dissertation for the degree of candidate of geological and mineralogical sciences / Academy of Sciences of the Uzbek SSR. Institute of Geology. Department of Geology and Geochemistry of Oil. - Tashkent, 1958. - 24 p.)

20. Наливкин Д.В. Очерк геологии Туркестана. - Ташкент: Туркпечать, 1926. - 184 с.(Nalivkin D.V. Essay on the geology of Turkestan. - Tashkent: Turkpechat, 1926. - 184 p.)

21. Попов В.И. Геологические условия формирования кайназойских моласс Ферганы. // Изд-во ком. наук. УзССР. – Ташкент, 1940. - С. 3-126. (Popov V.I. Geological conditions of formation of Cenozoic molasses of Fergana. // Publishing House of the Committee of Sciences of the Uzbek SSR. - Tashkent, 1940. - P. 3-126.)

22. Таль-Вирский Б.Б. Геофизические поля и тектоника Средней Азии. – Москва: Недра, 1982 г. - 271 с. (Tal-Virsky B.B. Geophysical fields and tectonics of Central Asia. - Moscow: Nedra, 1982. - 271 p.)

23. Геологическая карта Евразии: Для высш. учеб. заведений. Масштаб 1 : 6 000 000 / общ. ред. и руков. Н.С. Шатского. — М.: ГУГК при Сов. Мин. СССР, 1954. — 6 л. — Совм. с др. (Geological map of Eurasia: For higher. educational institutions. Scale 1:6 000 000 / general. editor and director. N.S. Shatsky. - М.: GUGK pri Sov. Min. USSR, 1954. - 6 p. - Joint with others.)

24. Шрайбман В.И., Гарецкий Р.Г. Глубина залегания и строение складчатого фундамента северной части Туранской плиты (Западный Казахстан). – М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. - 98 с.(Shraibman V.I., Garetsky R.G. Depth of occurrence and structure of the folded basement of the northern part of the Turan plate (Western Kazakhstan). - М.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1960. - 98 p.)

25. Абетов А.Е. Глубинное строение, история развития нефтегазоносность южных районов туранской плиты по геолого-геофизическим данным / Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук: 04.00.04-геотектоника. - Ташкент, 1989. – 20 с.; Зоненшайн Л.П. Тектоническая история Центрально-Азиатского складчатого пояса // Автореф. дис. ... докт. геол.-минер. наук. - Москва, 1970. – 24 с.; Покровский А.В. Магматизм и история геологического развития Алмалыкского района (Северо-западный Карамазар) / Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. - Ташкент, 1958. – 15 с.; Тетюхин Г.Ф. История формирования четвертичного покрова Узбекистана / Автореф. дис. ... докт. Геол.-минерал. наук: 120- геология. - Ташкент, 1971. – 40 с.(Abetov A.E. Deep structure, history of development of oil and gas potential of the southern regions of the Turanian plate based on geological and geophysical data / ABSTRACT of Cand. Geol.-Min. Sciences: 04.00.04-geotectonics. - Tashkent, 1989. - 20 p.; Zonenshain L.P. Tectonic history of the Central Asian folded belt // ABSTRACT of Doctor of Geol. Sciences. - Moscow, 1970. - 24 p.; Pokrovsky A.V. Magmatism and history of geological development of the

Almalyk region (Northwestern Karamazar) / ABSTRACT of Cand. Geol. Sciences. - Tashkent, 1958. - 15 p.; Tetyukhin G.F. History of formation of the Quaternary cover of Uzbekistan / ABSTRACT of Cand. Geol. Sciences. ... doc. Geol.-mineral. Sciences: 120- geology. - Tashkent, 1971. – 40 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000